

MUSIQA VA PSIXIK BARQARORLIK: MAKTAB O'QUVCHILARIDA STRESSNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI

Tillashayxova Xosiyat Azamatovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent

Ismoilova Nozanin Botirjon qizi

Nizomiy nomidagi o'zbekiston pedagogika universiteti

Professional ta'lim fakulteti musiqiy ta'lim yo'nalishi 1-kurs

Islomova Diyoraxon Bahodirxon qizi

Nizomiy nomidagi o'zbekiston pedagogika universiteti

Professional ta'lim fakulteti musiqiy ta'lim yo'nalishi 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17841396>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 5-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

*Musiq*a ta'siri, stress, psixik barqarorlik, o'quvchi, emotsional rivojlanish, musiqa terapiyasi, relaksatsiya, ritm, kognitiv jarayon.

ABSTRACT

*Ushbu maqolada musiq*a ta'limining maktab o'quvchilari psixik barqarorligini shakllantirishdagi o'rni, stress darajasini pasaytirishdagi psixologik va fiziologik mexanizmlari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqotda musiqaning miya faoliyatiga, emotsional holatga, ijtimoiy moslashuv jarayoniga hamda o'quvchining o'zini o'zi boshqarish kompetensiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. O'quvchilarda stressni kamaytirishga xizmat qiluvchi musiqiy mashg'ulotlar, musiqa terapiyasi elementlari, ritm va melodiya orqali psixik yengillik hosil qilish mexanizmlari keng yoritilgan. Maqola maktab amaliyotiga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan tavsiyalar bilan boyitilgan.

Maktab davri o'quvchilarning psixologik shakllanishida eng faol bosqichlardan biri bo'lib, bu jarayonda stress holatlari ko'proq kuzatiladi. O'quv yuklamasi, baholash tizimi, tengdoshlar bilan munosabat, oilaviy omillar hamda shaxsiy rivojlanish jarayonlari o'quvchi psixikasiga turlicha bosim ko'rsatadi. Zamonaviy pedagogika va psixologiyada stressni kamaytirishning samarali usullaridan biri sifatida musiqaning terapevtik ta'siri alohida e'tirof etilmoqda. Musiqa inson psixikasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi tabiiy stimullar qatoriga kiradi, u kayfiyatni boshqarish, tinchlantirish, motivatsiyani oshirish hamda kognitiv jarayonlarni faollashtirishga yordam beradi.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, musiqani tinglash jarayonida inson miyasida dopamin, serotonin kabi "baxt gormonlari" ajraladi, bu esa o'quvchilarda stressning pasayishiga, kayfiyatning ko'tarilishiga xizmat qiladi. Nevropsixologik tadqiqotlarda ritmik musiqa yurak urish tezligini barqarorlashtirish, nafas olishni tartibga solish va mushaklarning bo'shashishiga olib kelishi aniqlangan. Ayniqsa, sokin templi, past chastotali, yumshoq melodiya kompozitsiyalar o'quvchilarda tinchlik, xavfsizlik va ruhiy yengillik uyg'otadi. Shu

nuqtai nazardan qaraganda, musiqa maktab o'quvchilarining psixik barqarorligini shakllantirishda eng qulay va noinvaziv vositalardan biri hisoblanadi.

Maktab amaliyotida musiqa darslarining mavjudligi o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish bilan birga ularning psixologik himoya mexanizmlarini ham kuchaytiradi. Musiqa bilan muntazam shug'ullanish o'quvchilarning o'zini o'zi ifoda etish ko'nikmasini rivojlantiradi; bu esa stressni ichida yig'ib yurishni kamaytiradi. Qo'shiq kuylash, cholg'uda chalish yoki musiqaga mos harakat qilish bola emotsiyalarini chiqarish, ularni sog'lom shaklda boshqarishga yordam beradi. Ayniqsa pubertat davridagi o'quvchilar uchun musiqa ichki kechinmalarni ifodalashning eng xavfsiz va samarali usuli hisoblanadi. Musiqaning bunday psixologik funksiyalari o'quvchi shaxsida ijobiy o'zgarishlar, barqarorlik, ishonch va moslashuvchanlik qobiliyatining shakllanishiga olib keladi. Stressni kamaytirishda musiqa terapiyasining o'rni ham alohida ahamiyatga ega. Maktabda qisqa relaksatsion mashg'ulotlar, masalan, 5-7 daqiqalik sokin musiqa tinglash seansi, o'quvchilarning ruhiy holatini tiklash uchun juda foydali. Bu jarayonda musiqa fon sifatida qo'yilib, o'quvchilarga chuqur nafas olish, ko'zlarni yumib, diqqatini to'plash mashqlari tavsiya etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday qisqa mashg'ulotlar ham diqqatni jamlashni yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, musiqa o'quvchida xavotir darajasini pasaytiradi, fikrlashni ravonlashtiradi, emotsional barqarorlikka asos yaratadi.

Maktabda musiqaning psixik barqarorlikka ta'sir etish mexanizmlari bir necha yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, fiziologik mexanizm orqali, ya'ni nerv tizimi faoliyatini tinchlantirish orqali o'quvchi stressdan xalos bo'ladi. Ikkinchidan, musiqaning emotsional mexanizmi kayfiyatni boshqaradi va o'quvchining o'zini yaxshi his qilishiga yordam beradi. Uchinchidan, kognitiv mexanizm orqali musiqa o'quvchilar ongida ijobiy tasavvurlar yaratadi, ularni o'zini ijobiy baholashga undaydi. Nihoyat, ijtimoiy mexanizm sifatida musiqa jamoaviy faoliyatga jalb qiladi, sinfdagi muhitni yaxshilaydi, o'zaro hurmat va ijobiy munosabatlarni shakllantiradi. Musiqadan foydalanish o'quvchilarning psixik barqarorligini ta'minlashda pedagogik yondashuvni talab qiladi. O'qituvchi musiqa janrini o'quvchilarning yoshiga mos tanlashi, darsda musiqiy interaktiv mashqlar, qo'shiq kuylash, ritmik harakatlar kabi faoliyatlarni samarali qo'llashi zarur. Shuningdek, tanaffus vaqtida yengil fon musiqasi qo'yish maktab muhitining emotsional fonini yumshatadi. Ota-onalar bilan hamkorlikda o'quvchilarga uy sharoitida ham musiqani stressdan xalos qiluvchi vosita sifatida qo'llash tavsiya etilishi mumkin. Bunda ayniqsa klassik musiqa, tabiiy tovushlar, meditatsion kompozitsiyalar samarali hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, musiqa maktab o'quvchilarining psixik barqarorligini shakllantirishda nihoyatda samarali vosita bo'lib, stressni kamaytiruvchi tabiiy mexanizmlarni ishga soladi. To'g'ri tanlangan musiqiy faoliyat bolaning ruhiy holatini yengillashtiradi, kognitiv jarayonlarni faollashtiradi, o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi va ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi. Shu bois umumiy o'rta ta'lim muassasalarida musiqaning psixologik ta'siridan keng foydalanish, musiqa terapiyasi elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish o'quvchilarda sog'lom psixik muhit yaratishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev, Sh. M. "Sharq Taronalari" o'n uchinchi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimidagi nutqi. Samarqand, 2024. O'zbekiston Milliy axborot agentligi (UzA) tomonidan e'lon qilingan rasmiy matn.
2. N.Yusupova, Musiqa savodi va ritmika «Musiqa» nashriyoti Toshkent 2010

3. Jusupov, M. *Psixologiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Tillashayxova X.A., Jo'rayeva S.N., Abdullayeva R.M. Umumiy psixologiya. Darslik. T., 2023.
5. Z.Nishonova, D. Qarshiyeva. Eksperimental psixologiya. T.«Fan va texnologiya», 2007,
6. TDPU Library - Pedagogika va psixologiya 1
7. https://www.standart.uz/document/index?category_id=2
8. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi materiallari, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY